

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Kurniati

Universitas Muhammadiyah Palembang

leadikurniati@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini membahas dan melakukan penelitian mengenai Pembagian Harta bersama, yakni mengenai bagaimana pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan dalam keputusan mengenai harta bersama oleh pengadilan. Karena baik di lingkungan masyarakat yang penulis lihat banyak telah terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perceraian yang selanjutnya menyangkut pada pembagian harta bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa, mengenai harta bersama Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah penyempurnaan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah, namun dalam pelaksanaan didalam menjalani pernikahan tentunya tidak akan semudah dalam pengucapan ijab Kabul. Ketika terjadinya suatu perkawinan maka selanjutnya akan dibahas mengenai harta bersama, yakni harta yang diperoleh selama terjadinya pernikahan karena ketika terjadinya perceraian permasalahan yang dihadapi pihak yang bersengketa mengenai perkara perceraian sering terjadi masalah soal pembagian harta bersama tersebut.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian

Abstract

This study discusses and conducts research on the distribution of joint assets, namely regarding how joint assets are divided after a divorce and forms of legal protection for parties who feel disadvantaged in decisions regarding joint assets by the court. Because both in the community, which the author sees, there have been many problems related to divorce, which in turn involve the distribution of joint assets by the disputing parties, regarding joint property, marriage is one way to perfect religion. By getting married, half of the religion has been fulfilled. So one of the goals of marriage is to perfect the religion that has not been fulfilled so that a Muslim is stronger in worship, but in carrying out the marriage of course it will not be as easy as pronouncing the Kabul consent. When a marriage occurs, it will then be discussed regarding joint assets, namely assets acquired during the marriage because when a divorce occurs, the problems faced by the disputing parties regarding divorce cases often occur problems regarding the division of joint assets.

Keywords: Shared Property, Marriage, Divorce

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah penyempurnaan agama yang be-

lum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah¹.

¹Ridwan, Muhammad Saleh. 2014. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Alauddin University Press, hlm. 5

Di Negara Indonesia hal mengenai pernikahan diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 merupakan suatu karya besar di bidang perundang-undangan yang berhasil disusun setelah adanya kemerdekaan Negara Republik Indonesia tercinta ini.

Sebelumnya, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, dan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebabkan beberapa ketentuan tentang perkawinan yang dikenal dan diberlakukan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesierws 1933-74), Peraturan Perkawinan, Campuran (Regeling Op de Gemende Huwelijke S. 1898 – 158), dan peraturan-peraturan yang lain mengatur tentang Perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan dinyatakan tidak berlaku.²

Dengan kehadiran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri lebih di perhatikan. Dalam Undang-Undang ini, hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Begitu juga mengenai kewajiban- kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Dimana dalam Undang-Undang ini ditekankan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 dan pasal 46).³

Terhadap suatu perkawinan itu sendiri, ternyata memiliki akibat-akibat hukum

baik terhadap keturunannya kelak, maupun terhadap harta kekayaan perkawinan itu sendiri.

Berbicara khusus tentang harta kekayaan perkawinan, kita mengenal beberapa istilah yakni. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawah masing-masing pihak atau calon suami isteri ke dalam perkawinan. Jadi harta tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan.

Harta bersama, yakni harta yang diperoleh di dalam perkawinan atau harta yang didapat setelah terjadinya perkawinan. Harta bersama ini, jika kelak terjadi perceraian, maka harus dibagi sama antara suami isteri yang bercerai itu. Secara umum, terhadap harta bersama maupun harta bawaan jika perkawinan itu telah mempunyai keturunan, dirasakan kurang menjadi masalah, sebab kedua harta tersebut, toh kemudian akan diwariskan semuanya kepada anak-anak, sehingga tidak lagi dipersoalkan mana harta bersama dan mana harta bawaan.

Pelaksanaan perkawinan awalnya sebenarnya bertujuan untuk membina dan mempertahankan rumah tangga agar tetap rukun dan damai dalam suasana kebersamaan melalui wadah sebuah rumah tangga baru, akan tetapi dalam perjalanan karena banyak tantangan dan rintangan, serta adanya ketidakcocokan maupun perbedaan-perbedaan akhirnya tidak jarang rumah tangga harus berhadapan dengan masalah perceraian.

Tentunya banyak hal yang menjadi dampak akibat terjadinya perceraian salah satunya mengenai harta bersama, dapat di pahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan istri, yang termasuk harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji peraturan-peraturan tertulis, buku-buku dan sumber-sumber

² *Ibid*, hlm. 26

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pustaka lainnya. Menjelaskan mengenai Pembagian Harta bersama akibat terjadinya perceraian, mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum jika salah satu pihak merasa dirugikan atas hasil putusan mengenai harta bersama.

C. PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bersama Akibat Terjadi Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Harta Bersama yakni, harta yang diperoleh di dalam perkawinan atau harta yang didapat setelah terjadinya perkawinan. Harta Bersama ini, jika kelak terjadi perceraian, maka harus dibagi sama antara suami isteri yang bercerai itu. Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama suami isteri, sebagaimana pengertian harta gono gini dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 Mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain⁴.

Pembagian harta gono-gini pasca perceraian suami isteri telah banyak yang melakukan penelitian tersebut telah, beberapa penelitian tersebut telah menemukan berbagai aspek, secara yuridis normatif menghasilkan, apabila perkawinan putus, maka harta bersama atau harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pentingnya perjanjian perkawinan dibuat agar supaya membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang perkawinan.⁵

⁴ M. Hanifah, 2019, *Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Soumatara Law Rev., Vol, 2, No. 2, pp-297-308

⁵ B. Nagara, 2016, *Pembagian Harta Gono-gini atau Harta Bersama setelah Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* Lex Crim., Vol 5. No 7

Suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak melalui musyawarah kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, untuk dapat dibagi dua. Karena kedudukan suami dan isteri seimbang dalam perkawinan atau pembagian sesuai kesepakatan, kedua pihak.

Ketentuan harta benda dalam undang-undang perkawinan, diatur dalam pasal 35, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta masing-masing dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta yakni Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan

antara mantan suami dan isteri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan oleh para pihak.⁶

Apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian, maka segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.⁷

Dalam hal proses penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Agama, menurut hukum acara perdata bahwa diajukan terlebih dahulu gugatan perceraian, setelah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap barulah diajukan gugatan harta bersama (gono gini). Serta dalam pengajuan gugatan harta bersama hutang harus dimasukkan dalam gugatan guna pertimbangan hakim dalam gugatan.⁸

Pertimbangan Hakim dalam membenarkan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri, yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam

perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan.

Harta gono-gini suami istri dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama batas waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang di antara suami istri (cerai mati) maupun putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama.

Pembagian harta gono-gini diatur menurut hukum yang tercantum dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari bunyi Pasal di atas yang dimaksud hukumnya masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam pelaksanaan pembuatan penelitian dan wawancara sebagai pendukung dalam keakuratan mengenai pembahasan Penelitian ini dengan judul "Pembagian Harta Bersama Akibat terjadinya Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" ke Instansi Pengadilan Agama Kelas 1 Sumatera Selatan yang Diwakilkan oleh Hakim Azhar., SH.,MH yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 adapun mengenai penelitian dan wawancara tersebut membahas :

1. Bagaimana Pembagian Harta Bersama terhadap pihak yang bercerai?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum apabila salah satu Pihak merasa dirugikan dalam Perkara Pembagian Harta Bersama ?

Dari Hasil Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Palembang Kelas

⁶ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mondar Maju, Bandung, hlm. 189

⁷ M. T. Pradoto, 2017, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *J. Jurisprud.*, vol. 4, No. 2, pp. 85-91

⁸ Wawancara Dengan Bapak Drs. Mahmud Dongoran, M.H, Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A, Pada Tanggal 10 Juli 2022

1 A didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian Harta Bersama terhadap pihak yang bercerai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta Gono-gini dibagi ke dalam tiga kategori yang *pertama*, Harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini merupakan harta yang dikuasai bersama selama perkawinan, *kedua*, Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum proses perkawinan dilakukan. Harta ini dikuasai masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan *ketiga*, Harta perolehan, yaitu harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Harta ini dikuasai oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini atau harta bersama diatur di dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH Perdata, Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan harta gono gini atau harta bersama diakui secara hukum, baik secara kepengurusan, penggunaannya serta pembagiannya. Ketentuan harta gono gini atau harta bersama juga di atur dalam hukum islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakui pencampuran harta kekayaan suami istri, namun setelah diamati dan dianalisis yang tidak bisa di campur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta gono gini itu sendiri. Penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap kedua pasangan suami dan istri karena perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak karena harta juga dapat mengacu pertikaian. Sehingga atas hal inilah terjadi suatu ketidak seimbangan kepemilikan dan diperlukan adanya suatu

kebijakan untuk menyertakan kedudukan bagi kedua belah pihak.

Tentunya dari para kedua belah pihak tidak ada yang ingin bersengketa yang menimpa dirinya akan mempengaruhi perkawinannya dan merugikan pihaknya dalam segi pembagian harta gono-gini atau harta bersama. Oleh karena itu dari kedua belah pihak tentunya mengharapkan suatu penyelesaian yang adil dan aturan-aturan hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan harta tersebut.

Pada dasarnya pembagian harta gono-gini haruslah dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Cara mendapatkan harta gono-gini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta gono-gini dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam "posita" (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).
2. Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.

Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 89K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gono-gini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya. Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam putusannya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompleksitas Hukum

⁹ Wawancara Dengan Bapak Drs. Mahmud Dongoran, M.H., Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A, Pada Tanggal 10 Juli 2022

Islam Pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan di pengadilan agama SumSel juga mengatakan mengenai harta bersama akibat perceraian maka masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Satu Perdua) dari Harta Bersama selama masing-masing Pihak belum menentukan Lain.

Dalam pelaksanaannya pembagian harta bersama dapat berdiri sendiri, artinya ketika suami-isteri telah bercerai salah satu pihak dapat menuntut gugat tentang harta bersama dengan melalui perkara sendiri di luar perceraian karena adanya rekonsili, dalam upaya penyelesaian perkara harta bersama hakim dapat memberikan solusi sebelum masuk dalam ranah Pengadilan dengan cara mediasi, dalam pelaksanaan mediasi Hakim dapat memberikan fasilitator sebagai mediator dalam pelaksanaan mencapai kesepakatan, selanjutnya Hakim atau Pihak lain yang mempunyai kapasitas sebagai mediator dapat melaporkan mengenai hasil kesepakatan dari perkara mengenai harta bersama yang sedang terjadi namun ketika memang jalur mediasi tidak ditemukan solusi maka barulah perkara yang sedang terjadi dapat dilimpahkan ke pengadilan.¹⁰

Pertimbangan pembagian harta gono gini atau harta bersama tidak mesti terpaku terhadap UU tetapi sebagai hakim proses pertimbangan pembagian harta gono gini harus berdasarkan rasa keadilan karena hakim sendiri mempunyai asas kontralegen di dalam memutus suatu perkara karena memang tugas dari hakim itu sendiri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara.

Dengan demikian menyarankan kepada Hakim, dalam menjalankan tugas dan

perannya harus bersikap adil dalam memutus suatu perkara karena memang hakim sangat diutamakan keadilan distributif dalam memutus pembagian harta gono-gini atau harta bersama dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan Undang-undang.

B. Perlindungan Hukum Apabila Salah Satu Pihak Merasa Dirugikan dalam Pembagian Harta Bersama

Dalam pelaksanaan peradilan perkara perceraian terkadang tidak langsung dapat selesai, masih ada permasalahan-permasalahan yang masih menyangkut perceraian salah satunya tentang permasalahan mengenai Pembagian Harta Bersama.

Dalam permasalahan mengenai harta bersama tentunya akan ada permasalahan mengenai pihak-pihak yang bersengketa dan salah satu permasalahan yang penulis bahas yaitu tentang bagaimana perlindungan Hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta bersama.

Dalam Wawancara Dengan Bapak Drs. Mahmud Dongoran, M.H, Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A, Pada Tanggal 10 Juli 2022 Penulis mendapat Penjelasan mengenai Hal tersebut, yakni:

Perkara yang menyangkut tentang harta bersama yang dalam hal ini mengenai kasus bagaimana jika dalam hal putusan hakim salah satu pihak yang bersengketa merasa dirugikan dalam menerima hasil putusan.

Pengadilan Agama tentunya telah melakukan upaya hukum dalam mencari titik terang atas permasalahan tersebut di antaranya:

1. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
2. Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di persidangan
3. Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan

Dan selanjutnya barulah Hakim dapat mempertimbangkan hasil yang seadil-adilnya sehingga tidak terjadi permasalahan yang lain, salah satunya masih adanya

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Drs. Mahmud Dongoran, M.H, Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A, Pada Tanggal 10 Juli 2022

pihak yang merasa dirugikan atas keputusan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya hukum yang dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas hasil putusan pengadilan, pihak terkait dapat mengajukan banding sebagai upaya hukum atas ketidakpuasan dari hasil putusan hakim.¹¹

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Gono-gini diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.*" Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian Harta Gono-gini sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai Harta Gono-gini. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, Undang-undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi Harta Gono-gini.

Ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perkara mengenai harta bersama tidak mau menyerahkan harta benda yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka hakim dapat melaksanakan penarikan paksa mengenai harta bersama, begitu pun ketika dalam hal putusan salah satu pihak tidak menerima hasil keputusan yang telah ditetapkan pengadilan agama maka, pihak tersebut dapat melakukan upaya banding di pengadilan tinggi.

Permohonan banding diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.¹²

C. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam Pembagian Harta Bersama dapat dilakukan secara mediasi atau melalui ranah pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang selanjutnya disebut pihak Penggugat dan tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari masing-masing Harta Bersama yang dimiliki atau Hakim dapat menentukan lain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan namun tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Ketika telah terjadinya putusan mengenai perkara Harta Bersama pihak yang merasa dirugikan atas keputusan yang telah ditetapkan pengadilan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan banding, Permohonan banding diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. ke tingkatan Pengadilan Tinggi dan mengenai harta yang menjadi perkara harta bersama pihak pengadilan agama dapat melakukan penyitaan sehingga dapat menjadi salah satu solusi atas perkara mengenai harta bersamatersebut.

B. Saran

Saran dari Penulis dalam pengambilan keputusan oleh Hakim mengenai

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Drs. Mahmud Dongoran, M.H, Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A, Pada Tanggal 10 Juli 2022

¹² Wawancara Dengan Bapak Drs. Mahmud Dongoran, M.H, Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A, Pada Tanggal 10 Juli 2022

Perkara Harta Bersama hendaklah Hakim menetapkan dengan berdasarkan Ketentuan Undang-undang yang berlaku dan dapat mengambil keputusan seadil-adilnya dengan berdasarkan pertimbangan dari Fakta-fakta yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi lagi permasalahan dalam pembagian harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan, M Fauzan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Damanhuri. 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata, Yogyakarta.
- M. Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjhamidjojo. 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Karya Gemilang, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ridwan, Muhammad Saleh. 2014. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Alauddin University Press.
- Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- Soermiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017, *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media, Yogyakarta.

Jurnal:

- B. Nagara, 2016, *Pembagian Harta Gono-gini atau Harta Bersama setelah Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*” Lex Crim., Vol. 5. No. 7
- Darmabrata dan Surini, (2016: 96) *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 445 - 461
- E.C. Singal, 2017, *Pembagian Harta Gono-gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*” Lex Cime., Vol. 6, No. 5
- Fendra Yuli Hardianto. *Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 062/Pdt.G/2009/PA Rengat)*. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015, Riau
- M. Hanifah, 2019, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Soumatera Law Rev., Vol. 2, No. 2, pp-297-308
- M. T. Pradoto, 2017, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*,” J. Jurisprud., Vol. 4, No. 2, pp. 85–91,
- Ridwan, Muhammad Saleh (2014) *Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional*, Alaudin University Press

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 3 Tentang Perkawinan dan Perceraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina.